

TELERADIO XIZMATLARNI KO'RSATUVCHI SUBEKTLARDA XARAJATLAR HISOBI VA XIZMATLAR TANNARXINING AUDITI.

Rabbimov Elbek Abdulloyevich-TDIU SF katta o'qituvchi, PhD.
G'afforov Ilhomjon –TDIU SF assistent..

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlar hisobini yuritish va xizmatlar tannarxining auditorlik tekshiruv masalalari yoritilgan. Unda xarajatlar tushunchasi, ularning tasnifi, xizmatlar tannarxiga kiritiladigan asosiy xarajatlar va ularni hujjatlashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, auditor tomonidan asosiy faoliyat xarajatlarini tekshirishda foydalaniladigan hujjatlar va hisob registrlari tavsifi berilgan.*

***Kalit so'zlar:** xarajatlar, tannarx, audit, teleradio xizmatlari, auditorlik tekshiruv, hisob hujjatlari.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы учета затрат и аудита себестоимости услуг в субъектах, предоставляющих телерадиовещательные услуги. Приведены различные трактовки понятия «затраты», их классификация, а также структура затрат, включаемых в себестоимость. Особое внимание уделено документированию расходов и порядку проведения аудита основных расходов. Также описаны документы и учетные регистры, используемые аудитором при проверке.*

***Ключевые слова:** затраты, себестоимость, аудит, телерадиослужбы, аудиторская проверка, учетные документы.*

***Annotation:** This article explores the accounting of expenses and audit of service cost in entities providing broadcasting services. It discusses various definitions of expenses, their classification, and the structure of costs included in service cost. Special emphasis is placed on the documentation process and the proper organization of auditing procedures for core expenses. The article also describes the documents and accounting registers used by auditors during inspections.*

***Keywords:** expenses, cost price, audit, broadcasting services, audit inspection, accounting documents.*

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda yuqori daromadlilikka erishish uchun xarajatlar tarkibini optimallashtiriz zarur. Xarajat tushunchasi haqida turli adabiyotlarda turlicha fikrlar keltirilgan. Jumladan professor Urazov K.B. "Xarajat

deganda, hisobot davrida korxonada aktivlarining kamayishi yoki majburiyatlarning ko'payishi tushuniladi"¹⁸ deb ta'rif bergan.

Xarajatlar - bu aktivlarning kamayishi yoki foydani ko'paytirish maqsadida xo'jalik faoliyatidan kelib chiqadigan majburiyatlarni o'z zimmasiga olish orqali ro'y beradigan iqtisodiy resurslarning kamayishidir¹⁹.

Xarajatlar – bu hisobot davri davomida kompaniya mulkdorlariga badal to'lovlari bilan bo'g'liq bo'lmagan holda kapitalning kamayishida o'z aksini topgan aktivlarning chiqarib ketilishi va boshqa eskirishi yoki majburiyatlarning o'sishi shaklida yuz beradigan iqtisodiy naflarning kamayishidir²⁰.

Teleradio xizmatlari xarajatlarini xususiyatiga qarab bir qancha turlarga bo'lish mumkin. Korxonada umumiy xarajatlariga ko'ra xizmatlar tannarxiga kiritiladigan va tannarxga kiritilmaydigan xarajatlarga bo'lish mumkin.

Xizmatlar tannarxiga kiritiladigan xarajatlar– bu mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun sarflanadigan barcha iqtisodiy va mehnat resurslarining puldagi ifodasidir. Bularga media markazlar ijarasi to'lovlari, bevosita ko'rsatuvlar tayyorlashda xizmat ko'rsatayotgan xodimlarga to'lanadigan ish haqlari, xizmat ko'rsatish jarayonida qatnashayotgan asosiy vositalar amortizatsiyasi, xizmat ko'rsatishda sarflanayotgan inventarlar va boshqa xarajatlar kiradi.

Teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditini to'g'ri tashkil etish, sifatli o'tkazish hamda auditorlik riskining past bo'lishi bevosita teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditorlik tekshiruvidan o'tkazish ketma-ketligini to'g'ri belgilab olishga bog'liq.

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditini o'tkazishda quyidagi xarajatlar guruhini, ular tarkibida bo'lgan xarajat moddalarini ularni rasmiylashtirishda foydalaniladigan boshlang'ich hisob xujjatlari va hisob registrlarini o'rganish orqali tekshiradi (1-jadval).

¹⁸ Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. T.: "O'qituvchi", 2004.

¹⁹ Yusupova M B, Soliev B K. "Moliyaviy hisob". Andijon-2006. 57-b.

²⁰ Toshnazarov S N. Halqaro hisob asoslari. Ma'ruzalar to'plami. Samarqand-2008. 83-b.

1-jadval

Auditor tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar tannarxini to'g'riligini aniqlashda o'rganiladigan xarajat moddalari hamda boshlang'ich hujjatlari

Xarajat guruhi	Audit o'tkaziladigan xarajat moddalari	Auditor tomonidan o'rganiladigan boshlang'ich hujjatlar va hisob registrlari
Material xarajatlari	Xo'jalik faoliyatini amalga oshirish maqsadida sarflangan materiallar, xo'jalik inventarlari va boshqa materiallar	<ul style="list-style-type: none"> • Modddiy javobgar shaxslarning hisoboti
Mehnat haqi xarajatlari	Ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar	<ul style="list-style-type: none"> • Tabellar • Naryadlar • To'lov qaydnomalari
Mehnat haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar	Ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar	<ul style="list-style-type: none"> • Ijtimoiy sug'urtaga ajratma hisob-kitobi
Amortizatsiya ajratmalari	Korxonada mavjud asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar bo'yicha hisoblangan eskirish summasi	<ul style="list-style-type: none"> • Amortizatsiya hisob-kitobi
Boshqa xarajatlari	Yuqoridagi moddalarga kirmaydigan korxonadan tomonidan amalga oshirilgan xarajatlar	<ul style="list-style-type: none"> • Schyot-fakturalar • Dalolatnomalar • Buxgalteriya hisob-kitoblari • Boshqa hujjatlar va registrlar

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda amalga oshirilgan material xarajatlarni, ularni haqiqatda amalga oshirilganligini tasdiqlovchi boshlang'ich hisob xujjatlarini dastlab ularning to'g'ri rasmiylashtirilganligini, so'ngra ko'rsatilgan summaning to'g'riligini arifmetik usullarni qo'llash orqali tekshiradi.

Auditor ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning to'g'ri hisoblanganligini ushbu to'lovlarni hisoblash uchun asos

bo'luvchi tabellar, naryadlar va shu kabi xujjatlarni to'liq auditorlik tahlilidan o'tqazadi.

Auditor ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalarning to'g'ri amalga oshirilganligini dastlab ajratma ob'ekting to'g'ri aniqlanganligini so'ngra ajratma stavkasining to'g'ri qo'llanilganligini tekshirish orqali amalga oshiradi.

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy vositalarga eskirish hisoblash to'g'ri amalga oshirilganligini tekshirishdan oldin korxonada asosiy vositalarining to'g'ri guruxlanganligi, hisob siyosatida asosiy vositalarga amortizatsiya (eskirish) hisoblashning qaysi usulini qo'llash belgilab olganligini o'rganishi kerak, chunki, korxonada asosiy vositalarga yoki ularning har bir turiga amortizatsiya (eskirish) hisoblashning u yoki bu usulini qo'llashni hisob siyosatida belgilab olishlari mumkin.

Shuni ham takidlash lozimki korxonada mavjud bo'lgan barcha asosiy vositalarga ham eskirish hisoblanmaydi. Shu sababli auditor xo'jalik yurituvchi su'ektda mavjud bo'lgan eskirish hisoblanmaydigan asosiy vositalar haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

Auditor boshqa xarajatlarni ya'ni, yuqoridagi moddalarga kirmaydigan korxonada tomonidan amalga oshirilgan xarajatlarning to'g'ri amalga oshirilganligini ularni tasdiqlovchi xujjatlari (Schyot-fakturalar, dalolatnomalar, buxgalteriya hisob-kitoblari, boshqa hujjatlar va registrlar) to'liq auditorlik tahlilidan o'tqazish orqali o'rganadi.

Moliya vazirligi tomonidan 2010 yil 17 dekabrda 105 son bilan "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi" **yo'riqnoma tasdiqlangan. Ushbu yo'riqnoma asosan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasida xarajatlar quyidagi schyotlarda hisobga olinadi (1-jadval).**

2- jadval

Auditor tomonidan o'rganiladigan schyotlar

№	Schyot nomi	Subschyot raqami
1	Taqsimlanadigan xarajatlar	210
2	Davr xarajatlari	211

21 «Boshqa xarajatlar» schyoti quyidagi subschyotlarga bo'linadi:

210 «Taqsimlanadigan xarajatlar»;

211 «Davri xarajatlari».

Bir necha kalkulyatsiya ob'ektlari mavjud bo'lganda, yoki tashkilotning faoliyati bir nechta manbalardan moliyalashtirilganda, shuningdek amalga

oshirilgan xarajatlarni qaysi mahsulot (ish, xizmat)larga tegishli ekanligini aniqlash murakkab bo'lgan hollarda ushbu xarajatlar 210 «Taqsimlanadigan xarajatlar» subschyotida hisobga olinadi. Ustama xarajatlar, aniq sharoitlarga qarab ayrim buyumlar, qishloq xo'jalik mahsulotlarining turi yoki ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarish ishchilarining, ilmiy xodimlarning va shu kabilarning ish haqlariga mutanosib ravishda yoki sarflangan materiallar yoki bevosita xarajatlar xajmiga qarab taqsimlanadi.

Bunda, ustama xarajatlar 210 «Taqsimlanadigan xarajatlar» subschyotning kreditiga va boshqa tegishli subschyotlarning debetiga yozib hisobdan o'chiriladi (har bir mahsulot, ish yoki xizmatlar turlari bo'yicha).

211 «Davr xarajatlari» subschyotida ishlab chiqarish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lmagan sotish xarajatlari, ishlab chiqarishni boshqarish xarajatlari va boshqa xarajatlar hisobga olinadi.

Sotish xarajatlari sifatida mahsulotni sotish bo'yicha xarajatlar, ya'ni mahsulotni iste'molchiga yetkazib berish bilan bog'liq, transport vositalariga ortish va boshqa xarajatlar aks ettiriladi. Ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha xarajatlar va boshqa xarajatlar ma'muriy xarajatlar bo'yicha hisobga olinadi.

Ishlab chiqarilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning tannarxiga kiritilmaydigan davr xarajatlari 211 «Davr xarajatlari» subschyoti debeti va sarf-xarajatlarni hisobga oluvchi tegishli subschyotlar kreditida aks ettiriladi.

Hisobot davrining oxirida 211 «Davr xarajatlari» subschyot 260 «Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar» yoki 270 «Boshqa daromadlar bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar» subschyotning tegishlisi bilan bog'langan holda yopiladi.

Tadqiqot ob'ekti bo'lgan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasi davlat unitar korxonasi bo'lganligi sababli u amalga oshiradigan xarajatlar O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tomonidan tasdiqlab beradi. 2023 yil xarajatlar smetasiga asosan 3157629,40 so'm mablag' ajratilgan. Biz quyidagi jadvalda Samarqand viloyati teleradiokompaniyasi xarajatlari tarkibini ko'rishimiz mumkin (3-jadval).

3- jadval

**Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil xarajatlari
tarkibi**

№	Moddalar nomi	Summa (ming sum)
1	Ish haqi	1771127,3
2	Yagona ijtimoiy to'lov	442559,5
3	Boshqa xarajatlar	929039,3
4	Bundan tashqari xarajatlar tashkilotlarning daromadlaridan (teatr tomoshalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) qoplanadi	14903,3
Jami		3157629,40

Biz tadqiqot olib borgan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasining boshqa xarajatlari tarkibiga quyidagilar kiradi (4-jadval).

4- jadval

**Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil boshqa
xarajatlari tarkibini**

№	Moddalar nomi	Summa (ming sum)
1	Kommunal xizmatlar	66622,3
2	Moddiy aylanma vositalar zaxiralariga xarajatlar	20211,0
3	Telefon, telekommunikatsiya va axborot xizmatlari	2781,0
4	Ob'ektlarni qo'riqlash xizmati	839425,0
Jami		929039,3

Auditor barcha xarajatlarni to'g'ri hisob kitob qilinginligini va maqsadli ishlatilganligini tekshirishi kerak hamda korxonaga kerakli maslaxatlarni berishi lozim.

Biz mustaqil auditorlik tekshiruvini o'tkazganimizda quyidagilarni aniqladik (5- jadval).

5-jadval

Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil xarajatlari auditi

№	Moddalar nomi	Korxonama'lumoti	Auditorlik tekshiruv	Farq (+,-)
1	Ish haqi	1771127,3	1771127,3	-
2	Yagona ijtimoiy to'lov	442559,5	442559,5	-
3	Boshqa xarajatlar	929039,3	929039,3	-
4	Bundan tashqari xarajatlar tashkilotlarning daromad-laridan (teatr tomoshalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) qoplanadi	14903,3	14903,3	-

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki Samarqand viloyat teleradiokompaniyasining xarajatlari to'g'ri va maqsadli ishlatilgan.

Xulosa va takliflar:

1. Ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, ya'ni texnologiyalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish xarajatlarni kamaytirishi va sifatni oshirishi mumkin, resurslarni tejash, qayta ishlash va ko'proq iqtisodiy resurslarni kiritish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish mumkin. Teleradio mahsulotlarini ishlab chiqarishda energiya tejovchi uskunalarni va tizimlarni joriy etish orqali xarajatlarni optimallashtirish mumkin.
2. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish texnologiyalarini joriy etish yordamida ishchi kuchi sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Bu ishlab chiqarish jarayonining tezligi va sifatini yaxshilaydi.
3. Mahsulot tannarxini aniq tahlil qilish uchun xarajatlarni aniq turkumlarga ajratish muhim. Xarajatlar ishlab chiqarish, ta'minot, marketing va boshqa qator omillarga bo'linadi. Bu har bir turdagi xarajatni alohida ko'rib chiqish imkonini beradi.
4. Mahsulot tannarxining o'zgarishlari va ishlab chiqarish xarajatlarini yaxshiroq nazorat qilish uchun muntazam auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish zarur. Tekshiruvlar malakali auditorlar tomonidan o'tkazilishi, natijada tizimli va xatolarni bartaraf etishga imkon yaratadi.
5. Mahsulot sifatini saqlashda, xarajatlarni minimal darajada ushlab turish erak. Sifat va narxni balanslash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.02.2021 yildagi O'RQ-677-son "Auditorlik faoliyati to'g'risida" <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.02.1999 yildagi 54-son "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida <https://lex.uz>.
3. Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. T.: "O'qituvchi", 2004.
4. Yusupova M B, Soliev B K. "Moliyaviy hisob". Andijon-2006. 57-b
5. Toshnazarov S N. Halqaro hisob asoslari. Ma'ruzalar to'plami. Samarqand-2008. 83-b